

ҚАЗАҚ ТІЛІН ҮЙРЕТУДЕ КӨРКЕМ МӘТІНДІ БЕЙІМДЕУ ПРИНЦИПТЕРІ: ТІЛДІК, МАЗМҰНДЫҚ ЖӘНЕ МӘДЕНИ АСПЕКТІЛЕР

Г.Ш.Шахманова¹, Г.Ж.Искакова*², Ә.Қ.Таңсықбай³

^{1,2,3}Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау университеті, Көкшетау қ., 020000

Қазақстан.

E-mail: gulshat.shakhmanova@gmail.com, g.ristina@mail.ru, adilet_2_97@mail.ru

Андатпа

Мақалада қазақ тілін үйрету процесінде көркем мәтіндерді бейімдеудің теориялық және практикалық мәселелері жан-жақты қарастырылған. Көркем мәтін тіл үйренушілерге ұлттық мәдениет пен дүниетанымды танытудағы маңызды құрал болса да, оның күрделі құрылымы, архаикалық сөздер мен ұлттық-мәдени лексемалар оқытуда қиындықтар туғызады. Осыған орай, зерттеу барысында көркем мәтінді бейімдеудің тілдік, мазмұндық және мәдени аспектілері айқындалып, олардың әдістемелік ерекшеліктеріне талдау жасалған. Мақалада Мұхтар Әуезовтің «Абай жолы» романынан алынған үзінділер арқылы мәтінді жеңілдету мен түсіндірудің, яғни бейімдеудің жолдары нақты мысалдар арқылы ұсынылады. Жұмыс нәтижелері қазақ тілін оқытудағы инновациялық әдістердің тиімділігін арттыруға және оқу-әдістемелік құралдар мен цифрлық ресурстарды әзірлеуге негіз бола алады.

Кілт сөздер: қазақ тілі, көркем мәтін, бейімдеу, лингвистикалық принцип, мазмұндық принцип, мәдени аспект.

Кіріспе

Қазақ тілін үйрету үдерісінде көркем мәтіндерді пайдалану оқушылардың тілдік дағдыларын дамытып қана қоймай, ұлттық мәдениет пен құндылықтарымызбен танысуға да кең мүмкіндік береді. Дегенмен, түпнұсқа мәтіндердің тілдік және мәдени күрделілігі, күрделі синтаксистік құрылымдар мен тілдік оралымдар, ұзақ баяндаулары немесе көнерген сөздердің молдығы білім алушыларға белгілі бір қиындықтар туғызатыны анық.

Қазіргі таңда қазақ тілін оқытудың жаңа тенденциялары қалыптасып, дәстүрлі грамматикалық әдістердің орнын коммуникативтік, когнитивтік және цифрлық технологияларға негізделген заманауи тәсілдер алмастыруда. Осы тұрғыдан көркем мәтіндерді тіл меңгерту процесінде оқыту материалы ретінде қолдану өзекті бағыттардың біріне айналып отыр. Себебі көркем мәтіндер тек тілдік білім беріп қана қоймай, тіл үйренушілерді қазақ халқының мәдениеті мен дүниетанымдық ерекшеліктерін тануға жетелейді, тіл үйренушінің тілдік дағдыларды дамытады, сөздік қорын байытады, коммуникативтік құзыреттілігін арттырады.

Алайда көркем әдеби шығармалардың күрделі құрылымы мен ұлттық лексемаларға бай мазмұны тіл үйренушілердің оларды тікелей қабылдауына қиындық туғызатыны сөзсіз. Осыған байланысты көркем мәтіндерді тілдік,

мазмұндық және мәдени тұрғыдан бейімдеу қазақ тілін үйрету әдістемесінің маңызды міндеттерінің бірі болып отыр.

Негізгі бөлім

Ең алдымен мәтін ұғымына тоқталып өтейік, қазақ тіл білімінде «мәтін» ұғымының бірізді, дәл анықтамасы қалыптаспаған. Бұл оның күрделі табиғатымен және басқа тілдік бірліктерден айырмашылығының айқын болуымен түсіндіріледі. Бірқатар ғалымдар мәтінді сөйлемнің жалғасы немесе сөйлемнен жоғары тұрған құрылымдық тілдік бірлік ретінде қарастырса, енді бір зерттеулерде мәтін күрделі семантикалық, прагматикалық және мәдени ақпаратты жеткізетін тұтас коммуникативтік жүйе ретінде сипатталады.

Отандық лингвистикада бүгінгі таңда мәтін мәселесі кеңінен қарастырылып, әртүрлі қырынан зерттеліп келеді. Мәселен, М.Серғалиев, Г.Смағұлова, Б.Шалабай, С.Жусанбаева, Г.Кәріпжанова, Г.Әбікенова және басқа да ғалымдар өз еңбектерінде мәтінді көркем мәтін тұрғысынан талдап, оның лингвистикалық табиғатын ашуға, көркем мәтін семантикасы мен мәтінтүзім мәселелерін айқындауға үлес қосты. Зерттеулерде көркем мәтінді тілдік және стилистикалық тұрғыдан талдау, оның мағыналық және құрылымдық ерекшеліктерін анықтау бағыттары басым болды.

Профессор Ф.Ш. Оразбаеваның пікірінше, мәтін – адамдар арасындағы тілдік қатынастың жүзеге асуына негіз болатын жүйелі қатысымдық құрылым. Ол мәтінді тілдік нормаларға сай арнайы өңделіп, белгілі бір мақсатқа бағытталған тілдік әрекеттің нәтижесі [1].

Мәтін – коммуникативтік міндеттерді шешуде таптырмас құрал. Тіл үйренуші мәтіндегі тілдік құралдар арқылы тілді интуитивті меңгеруден бастап, саналы, дұрыс, шебер қолдануға дейінгі жаңа бір деңгейге көтеріледі [2].

Қазіргі деңгейленген оқу саласы оқыту мен технологиялар тұрғысынан айтарлықтай ілгерілеуді көрсетеді. Сандық платформалар тіл үйренушілердің жеке ерекшеліктеріне сәйкес келетін оқыту материалдарын бейімдеуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар қазіргі заманғы деңгейленген оқу бағдарламалары жиі мультимедиялық компоненттерді қамтиды, бұл тіл үйренушілердің қызығушылығын арттырып, әртүрлі оқу стильдеріне бейімделуге мүмкіндік береді. Бұл жетілдірулер алғашқы практиктер енгізген негізгі ұғымдарға негізделіп отырып, қазіргі тіл үйренушілердің өзгермелі талаптарын ескереді. Бұл әдіс ағылшын тілін оқыту әдістемесінде өте кең қолданылады және ағылшын тілінде шығатын бірқатар классикалық әдеби шығармалар деңгей-деңгей бойынша бейімделеді. Алайда, қазақ тілі сияқты сөйлеушісі аз тілдерде бұл әдіс дамымай тұр [3].

«Бейімделген мәтін» термині (лат. *adaptare* – бейімделу): 1. Жас ерекшелігі, мамандығы және тілдік дайындығы бар белгілі бір оқырманға арналған жазба мәтін. 2. Оқушының тілдік құзіреттілік деңгейіне сай жеңілдетілген, оңайлатылған немесе қиындатылған мәтін [4]. Бейімдеу ұғымы тіл үйрету әдістемесінде мәтіндерді оқушылардың деңгейіне, жас ерекшелігіне және оқу мақсатына сәйкес өңдеу үдерісі ретінде қарастырылады. Шетелдік тіл үйрету тәжірибесінде «*graded readers*» ұғымы кеңінен таралған. Бейімделген мәтін

оқушыны тілдік ортаға біртіндеп енгізіп, тілдік және мәдени кедергілерді азайтады.

Бейімделген көркем мәтін – түпнұсқа мәтінінен алынған нұсқа, оның түпнұсқа мәтіннен бірнеше ұқсастықтары мен айырмашылықтары бар. Бейімделген көркем мәтін және түпнұсқалық көркем мәтіннің ұқсастығы, негізінен тақырыптың, сюжеттік негіздің, мазмұнның бірлігімен анықталады, ал айырмашылықтары мәтін көлемі мен тілдік ресімдеу тәсілдеріне қатысты болады. Бейімделген көркем мәтін оқу процесінде ғана емес, басқа да әр түрлі мақсаттарға арналуы мүмкін [5].

Бейімдеу – бұл тілдік материалды қысқарту және жеңілдету ғана емес, сонымен бірге белгілі бір шартты ескеру, яғни көркем мәтіндегі ақпаратты тіл үйренушінің тілдік дағы мен білімімен салыстыру. Ғалым О.Н.Кулиева бейімделуге мынадай анықтама береді: «бұл түпнұсқа мәтінді өңдеу тәсілдерінің жиынтығы. Оның мақсаты – мәтіннің көлемін азайту және оның тілін білім алушының нақты мүмкіндіктеріне, білім, білік, дағды деңгейіне жақындату» [6,185].

Әдіс-тәсілдер

Зерттеу барысында мазмұндық талдау, салыстырмалы талдау, лингвомәдени талдау, интерпретациялық және бейімдеу принциптерін қолдану әдістері пайдаланылды. Мазмұндық талдау арқылы түпнұсқа мәтіндегі негізгі ой айқындалып, бейімделген нұсқамен салыстырылды. Салыстырмалы талдау мәтіндердің құрылымдық және семантикалық ерекшеліктерін ашуға мүмкіндік берсе, лингвомәдени талдау мәтінде кездесетін ұлттық-мәдени реалийлердің сақталу деңгейін анықтады. Интерпретациялық әдіс астарлы ойлар мен метафоралардың мәнін ашуға бағытталды, ал бейімдеу принциптерін қолдану мәтіннің мазмұндық, мәдени және эстетикалық тұтастығын бағалауға негіз болды.

Талдау мен нәтижелер

Көркем мәтінді бейімдеу процесі үш негізгі аспектіні қамтиды: *лингвистикалық, мазмұндық және мәдени.*

1.Лингвистикалық (тілдік) бейімдеу принциптері – мәтіннің лексикалық, грамматикалық және стилистикалық ерекшеліктерін тіл үйренушінің деңгейіне сай жеңілдету үдерісі. Лингвистикалық бейімделу деп лексикалық алмастыру немесе грамматикалық трансформация арқылы мәтінді жеңілдету деп түсініледі. Мәселен, М.Әуезовтің «Абай жолы» романынан алынған үзінділерді В1 деңгейіне сай лингвистикалық принципке негіздеп бейімдейік:

«Құнанбай өз басы бір шешеден жалғыз, бәйбішенің жалғызы. Қара шаңырақ иесі. Қалың дәулер мен әмір, билік иесі. ...Жасқа да көп туысынан өзі үлкен. Сол себепті, үлкен әкесі Ырғызбайдан тараған осы мына жиырма ауылдың мынандай топтарының ішінен бірде-бір жан әлі күнге Құнанбайдың алдынан көлденең шығып көрген емес. Тіпті, өкпеназы болса да, ашып-жарып айта алмайтын. Ал, бірақ Құнанбай сойыл соғарды, қол қимылды, тізе мен ызғарды керек қылған жер болса, бұл қауымның іркілетін бірі жоқ. Шоқтай

жиын – мықты топ. Жер алуда, ел алуда, оңайдан мал табуда бұлар Құнанбайдың қабағын қалт еткізбей түсінеді...» [7].

Лингвистикалық бейімдеу процесінде төмендегі мәселелер ескерілуі тиіс:

• Лексикалық бейімдеу: сирек кездесетін, көнерген немесе кәсіби сөздерді жиі қолданылатын синонимдермен алмастыру. Мысалы: «*қара шаңырақ иесі*» тіркесін «*үйдің иесі болу*» деп беру.

• Грамматикалық бейімдеу: күрделі құрмалас сөйлемдерді қысқа, қарапайым жай сөйлемдерге бөлу.

• Стыльдік бейімдеу: мәтіннің көркемдік реңкін сақтай отырып, бейнелі сөздер мен күрделі теңеулер мен метфораларды қысқарту. Мысалы: *бәйбішенің жалғызы, билік иесі, көлденең шығу, қабағын қал еткізбеу.*

Ұсынылатын бейімделген нұсқа:

«Құнанбай – шешесінен жалғыз туған бала. Ол – әкеден қалған үлкен үйдің иесі. Оның қолында көп мал, үлкен билік бар. Құнанбай ағайындының ішінде үлкені, беделі де жоғары. Сол себепті үлкен атасы Ырғызбайдан тараған жиырма ауылдың бірде-бір адамы Құнанбайға қарсы келмейді. Біреу ренжісе де, ашық айтпайды. Бірақ Құнанбай бір іске көмек сұраса, бәрі бірден қолдайды. Бұл ауылдар Құнанбайдың айтқанын екі етпейді. Жер алуда да, мал табуда да оның көңіліне қарап, айтқанын орындайды».

2. Мазмұндық бейімдеу принциптері – көркем мәтінді тіл үйрету процесіне ыңғайлау кезінде оның негізгі ойы мен тәрбиелік, танымдық құндылығын сақтап, бірақ тіл үйренушіге жеңіл, түсінікті етіп ұсыну тәсілдері. Бұл принцип төмендегідей бағыттардан тұрады:

Сюжетті жеңілдету: Ұзақ әңгімелер мен хикаяттардың негізгі сюжеттік желісін ғана қалдырып, мазмұнға нұқсан келтірмейтін детальдарды қысқарту. Оқиға желісін логикалық және түсінікті етіп құру.

Мәтіннің көлемін қысқарту: Оқушының назарын ұзақ уақыт бойы бір оқиғаға шоғырландыру қиын болғандықтан, мәтінді оқуға ыңғайлы көлемге келтіру.

Түсініктілікті арттыру: Белгілі бір тарихи немесе әлеуметтік контексті талап ететін тұстарды қысқаша түсініктемелермен немесе анықтамалармен толықтыру.

«Абай ауыл сыртындағы дөңнің үстіне шығып, ауылға көз салды. Көкірегін толықтырған оның тынысы жаңа ауамен толды. Жазғы қоныс, ұзын көштің алдыңғы легі болып, әлі-ақ сарылатын ауылдың үйлері тізілген. Көштің артындағы екі-үш ауылдың ілбip келе жатқан белгісі таянып, шаң бұрқырайды. Оның көзіне ауылдың ортасындағы әкесі Құнанбайдың ақ үйі, үйдің алдындағы қараша үйлер, Қоңыркөк ала жіпті желіні, қозы-бұзау, жас төлдердің тірішілігі көрінді. Абай осының бәріне қарап тұрды. Оның жанындағы Ербол оған қарап тұрып, Абайдың көңіліндегі сырды ұққандай болды» [7].

Ұсынылатын бейімделген нұсқа:

«Абай төбеге шығып, ауылға қарады. Ол терең тыныс алып, таза ауаны жұтты. Жазғы қонысқа ауыл көшіп келе жатты. Алдыңғы ауылдардың үйлері көрінеді, ал артындағы ауылдардан шаң көтеріліп жатты.

Абай үйінің ортасында тұрған әкесі Құнанбайдың ақ үйін көрді. Үйдің алдында қара үйлер тұр. Сол жерде қозылар мен бұзаулар жатыр. Абай бәріне қарап тұрды. Оның досы Ербол Абайдың жанында тұрды. Ол досының не ойлап тұрғанын түсінгендей болды»

Мазмұндық аспектідегі өзгерістер ретінде қысқарту әдісі қолданылды. Яғни, түпнұсқадағы "көкірегін толықтырған оның тынысы жаңа ауамен толды", "ұзын көштің алдыңғы легі болып, әлі-ақ сарылатын" сияқты күрделі әрі сипаттамалық сөйлемдер алынып тасталды. Оның орнына "Ол терең тыныс алып, таза ауаны жұтты" және "Жазғы қонысқа ауыл көшіп келе жатты" деген қарапайым сөйлемдермен алмастырылды. Оқиға желісі тікелей әрі жеңіл баяндалады. Мәтіннің негізгі ой, яғни Абайдың ауылға қарап тұрғаны және оның досы Ерболдың оның жағдайын түсінгені туралы мазмұн сақталды.

3. Мәдени бейімдеу принциптері

Бейімдеу – бұл тек еркін аударма немесе көлемді азайту ғана емес, ол мәтіннің мәдени және коммуникативтік қызметін сақтап, жаңа ортаға үйлестіру. Мәдени бейімделу лингвомәдениеттану ақпаратының экспликациясына бағытталған, ол әлеуетті оқырманға беймәлім болуы мүмкін. Түсіндіру барысында интерпретатор күрделі мәселені шешеді: бір жағынан ол мәтінді бейімдеу қажет, ал екінші жағынан ол бастапқы мәтіннің мағынасын барынша сақтау керек. Ғалымдардың пікірінше, шет тіліндегі мәтінді бейімдеуде мәтіннің көлемін, синтаксистік құрылымдарды, лексика мен белгілі бір елдің мәдени ақпаратын дұрыс бере алу қиынға соғады. Сол себепті, интерпретатор мәтінді бейімдеу амалдарын жетік білуі тиіс [5].

Көркем мәтінде ұлттық дүниетанымға тән көптеген реалийлер көп кездеседі. Сондықтан бейімдеу барысында мәтіннің көркемдігімен қатар оның мәдени-тарихи мәнін де сақтауды көздеу қажет. Одан бөлек, көркем мәтінді бейімдеу барысында бірнеше маңызды аспектіні ескеру қажет, өйткені бейімдеу – тек тіл ауыстыру емес, мәтіннің мәдени, эмоциялық және эстетикалық мәнін толық жеткізу процесі. Мәселен,

1. Негізгі идея мен мазмұнды сақтау. Шығарманың негізгі ойы, идеясы мен оқиғалар желісі өзгермеуі керек. Автордың стилін, ой тереңдігін, эмоциялық реңкін жоғалтпау – басты шарт.

2. Мәдени контексті ескеру. Мәтіндегі дәстүр, салт, тарихи деректер, символдар сияқты элементтерді бұрмаламай жеткізу. Мысалы, қазақ эпосындағы «кұда түсу», «жар-жар айту» секілді мәдени элементтерді сақтап, қажет болған жағдайда түсініктеме қосу.

3. Оқырманға түсініктілік. Мәтінді мақсатты аудиторияға түсінікті қылып бейімдеу: күрделі немесе көнерген сөздерді түсініктемемен беру; мәтіннің құрылымын жеңілдету, бірақ мағынасын жоғалтпау.

4. Эмоциялық-эстетикалық әсерді сақтау. Түпнұсқаның эмоционалды әсері мен көркемдік құндылығы сақталуы тиіс. Мысалы, поэтикалық мәтінде ырғақ, метафоралар мен дыбыстық үйлесімдер ескеріліп берілуі керек.

5. Символдар мен метафораларды дұрыс жеткізу. Автор қолданған символдар мен метафораларды мүмкіндігінше дәл бейнелеу немесе эквивалентін табу.

6. *Аудитория ерекшелігін ескеру.* Мәтінді кім оқитыны маңызды: балалар, жасөспірімдер, ересектер немесе шетелдік оқырмандар.

Мысал үшін «Абай» жолы романының бір үзіндісін қарастырайық,

«Абай атының басын өзгелерден оздырыңқырап кеп, қос молаға көз жіберіп, үнсіз тұрып қалды. Көз ашылар бар ма, сірә, бұл дерттен!?!-деп қайнай сөйлегенде, кесек жүзіне діріл кіріп, көздері да намыскер ызадан жасаурап кетті. Салған жерден ауызға алып, қиянаттап, айыптап сөйлегені жалғыз Абай болды. Аяғы, «ауыл итінің құйрығы қайқы» дейсің де, түңілесің де тоқтайсың. Жуан ауылдың сотқар малайы, өзі ожар, доғал жас, тегінде, Оспан «шаш ал десе, бас алғандай» іс ететін. Өзге Құнанбай атаулының бұл сағаттардағы «сағым сынды», «бағыма нұсқан келді» деген беймаза байбаламын Абай түсінсе де, өз бойына дарыптаған. «Мұқаттым» деп, «қара жерге отырттым» деп қара борандатып Оразбай, Жиреншелер кеткенмен де, өзінің бұл күндегі ісіне, еңбегіне ойы берік, бойы бекем Абай селт етіп, шіміріккен жоқ. Нұрғанымды білетін, Құнанбайға өші-кегі бардың бәрі де дәл осы арада бүркіті түлкі алғандай мәз болысып, жымың қағысты. Мен саған жағынушы емеспін, қытығыма тиіп кетсең, қауып алатын аузым да бар дегендей бір қыр да көрсетті. Бұл кезде Базаралыға еті үйреніп айтқан сөздер Мағаштан, Шұбардан, Ақылбайдан да кезек шығып отырған. Базаралыға да сезімтал Абай қауымы ем тауып, сынығын сылап тұрғандай. Сондай есептен тыс көмек-достық көрген сайын қанатым жетіліп отырғандай болады, - деді. Дауылды күні лайланған суық жайқын көбік атып толқын ұрса, ортасында кішкентай көк жасыл арал қандай көз тартар еді. Бұл да сол ессіз көл ішінде көздей ғана бір мекен екен» [2].

Ұсынылатын бейімделген нұсқа:

Абай атының басын алға оздырып, қос молаға ұзақ қарап, үнсіз тұрды. Ішіндегі ыза мен өкініш жанын кернеп:

— Көз ашылар бар ма бұл дерттен?! – деп күйініп сөйледі. Жүзі дірілден, намыс пен ашудан көзі жасаурап кетті.

Осы сәтте ашық айтып, әділетсіздікті бетке басқан жалғыз Абай еді. Басқалар үнсіз қалған. «Ауыл итінің құйрығы қайқы» дегендей, әділетсіздікке қарсы шығу қиын екенін түсініп, ол да іштей түңілді.

Жуан ауылдың сотқар малайы Оспан – дөрекі де ойсыз жас, «шаш ал десе, бас алатын» бірбеткей мінезді еді. Құнанбай әулетінің «сағым сынды» деген байбаламын Абай түсінсе де, оған берілмеді. Оразбай мен Жиреншелер жеңістің буымен мақтанса да, Абай өз ісінің дұрыстығына сенімді, ойы берік, бойы бекем болды.

Құнанбайға өші барлар бұл жағдайға мәз болып, бүркіті түлкі алғандай қуанып жатты. Абай болса, «жағынушы емеспін, қытығыма тисең, қарсы тұрамын» дегендей мінез көрсетті.

Базаралыға да, оның маңындағы Абайдың жақындарына да өзара сенім мен достық пайда болған. Олардың шынайы қолдауы Абайға күш беріп, үмітін арттыра түсті. Сол сәттегі көңіл-күйін ол дауыл көтерген лайлы көл ортасындағы жасыл аралға теңеді: кең дүниеде жалғыз сүйенер мекен табылғандай әсер етті.

**«Ауыл итінің құйрығы қайқы»* – мақал-мәтел, әр адамның кемшілігі болады, ешкім мінсіз емес, әркімнің бір «ақсағы» табылады деген ойды білдіреді.

**Шаш ал десе, бас алу* – тұрақты сөз тіркесі, тым асыра сілтеу, артық кету, артығымен істеу деген мағынаны береді.

**байбалам* – қатты абыржу, үрейлену, уайымдап дауыстап айқайлау дегенді білдіреді.

Мәтін мазмұндық бейімдеу принципіне сай орындалды:

- Оқиға желісі мен негізгі идеясы сақталды.
- Күрделі сөйлемдер ықшамдалды, ауыр сөздер жеңілдетілді.
- Эмоциялық әсер жоғалмады.
- Оқырманға түсінікті әрі жеңіл қабылданатын мәтін пайда болды.

Қорытынды

Көркем мәтінді бейімдеу – қазақ тілін үйретудің маңызды әдістемелік құралы. Ол оқушының тілді меңгеруін жеңілдетіп қана қоймай, қазақ халқының мәдениеті мен дүниетанымын дұрыс түсінуге жол ашады. Бейімдеудің тілдік, мазмұндық және мәдени принциптерін үйлестіре қолдану оқу үдерісінің сапасын арттырып, тіл үйренушілердің ынтасын күшейтеді.

Қазақ тілін үйретуде көркем мәтіндерді тиімді қолданудың маңыздылығы бұл зерттеудің негізгі өзегі болды. Зерттеу барысында көркем мәтіндердің күрделілігіне қарамастан, оларды тілдік, мазмұндық және мәдени тұрғыдан бейімдеу арқылы оқыту процесін айтарлықтай жеңілдетуге және қызықтыруға болатыны дәлелденді. Бейімдеудің әр аспектісіне толық талдау жасалып, М.Әуезовтің «Абай жолы» романынан алынған үзінділер арқылы олардың практикалық жүзеге асырылуы көрсетілді.

Тілдік бейімдеу арқылы күрделі грамматикалық құрылымдар мен архаикалық лексиканы оқушының деңгейіне сай қарапайым етіп өзгертуге болады. Мазмұндық бейімдеу арқылы мәтіннің негізгі сюжетін, идеясын және тәрбиелік мәнін сақтай отырып, оның көлемін ықшамдауға және оқушыға түсінікті етуге мүмкіндік бар. Мәдени бейімдеу арқылы ұлттық дәстүрлер, салт-дәстүрлер мен символдық ұғымдарды толықтырмалар мен түсініктемелер арқылы оқырманға дұрыс жеткізудің маңыздылығы айқындалды.

Бұл зерттеу қазақ тілін оқыту әдістемесіндегі жаңа бағыттарды дамытуға үлес қосады. Көркем мәтіндерді бейімдеу принциптерін қолдану арқылы қазіргі заманғы оқу-әдістемелік құралдарды (мысалы, комикстер, бейімделген кітаптар) жасауға болады. Бұл тіл үйренушілердің оқуға деген ынтасын арттырып, олардың қазақ тілі мен мәдениетіне деген қызығушылығын тереңдетеді.

Болашақта бұл әдістемені оқу бағдарламаларына енгізу және оқушының деңгейіне қарай бейімделген көркем шығармалардың тұтас сериясын құру қажет. Бұл қазақ тілін шет тілі ретінде оқыту сапасын арттыруға септігін тигізеді.

ӘДЕБИЕТТЕР

1. Оразбаева Ф.Ш. Тілдік қатынас: теориясы мен әдістемесі. –Алматы, 2000.
2. С.М. Иманқұлова, Н.Ж. Егізбаева ТЫҢДАЛЫМ МӘТІНДЕРІН ІРІКТЕУ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ БЕЙІМДЕУ ТҮРЛЕРІ. <https://doi.org/10.26577/EJPh.2021.v181.i1.ph18>
3. Игенова А.А., ТөлеубаеваК.А. Бейімделген көркем әдебиеттің қалыптасуы мен дамуы: әдебиетке шолу// Ясауи университетінің хабаршысы.–2025.–№1(135). –Б. 213–222. <https://doi.org/10.47526/2025-1/2664-0686.157>
4. Азимов Э.Г., Щукин А.Н. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам). – М.: Издательство ИКАР, 2009. Бим-Бад Б.М. Педагогически.
5. Г.Ж. Искакова, А.М. Жиеналина. БЕЙІМДЕЛГЕН КӨРКЕМ МӘТІН: МӘТІНДІ ИНТЕРПРЕТАЦИЯЛАУ ТӘСІЛДЕРІ. <https://ulagat.com/2020/12/02/бейімделген-көркем-мәтін-мәтінді-инт/>
6. Кулиева О.Н. К проблеме отбора учебных текстов по специальности для неязыковых вузов / отв. ред. Н.П. Баранова // Непрерывное обучение иностранным языкам: опыт и перспективы: матер. докл. Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 21-22 декабря 2004 г.: в. 2 ч. – Ч. 2. – Мн.: МГЛУ, 2004. – С. 184-187.
7. Әуезов М., Абай жолы романы, 1 том, -Алматы: Жазушы, 2002
8. Әуезов М., Абай жолы романы, 2 том, -Алматы: Жазушы, 2002